

OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM A SAÚDE EMOCIONAL DO ADOLESCENTE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ciências da Saúde / 14/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7319689

Betania Lobato Conceição

Eduarda de Oliveira da Silva

Edilourdes da Silva Bandeira

Milene Veras Soewecke

Tanara Menezes Campos

Orientadora: Enf: Prof Ludwyalla Paula Xavier

RESUMO

Introdução: Depressão é um transtorno psicológico definido como tristeza persistente e perda de interesse para realizar atividades que antes eram cotidianas. Na adolescência é um distúrbio comum, incapacitante e recorrente, quase um quarto da população experimentara a depressão clinicamente prejudicial, com metade dos inícios ocorrendo na adolescência, ofertando um alto risco de recorrência crônica ao longo da vida, é a segunda causa mais comum de morte entre jovens entre 15 e 29 anos (OMS 2017). O cuidado do enfermeiro(a) na saúde mental configura-se, atualmente, em diferentes serviços que integram a construção de uma rede substitutiva, desse modo, com vista a um cuidado mais efetivo, já não se cuida somente do paciente, mas de toda a

família envolvida, realizar assistência de enfermagem, exige sensibilidade e profissionalismo para que o gesto de cuidar aproxime e não afaste o adolescente, criando a possibilidade da participação ativa de diversas atividades desenvolvidas fora e dentro dos serviços, oferecendo, atendimento individual e humanizado. **Objetivo:** como objetivo evidenciar os cuidados emocionais dos adolescentes, os programas de prevenção mais efetivos, recursos mais usados no intuito de contribuir , melhores propostas de intervenção segundo a literatura. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, de natureza qualitativa, descritiva. É um método que resume a literatura teórica e empírica para oferecer uma maior compreensão e revisão integrativa permite a apreensão de temáticas ou impasses relevantes para a área da saúde, compreensão, avaliação crítica e síntese do conhecimento. **Resultados:** Os programas de prevenção e proteção da saúde emocional do adolescente são indispensáveis para a construção de uma população saudável no futuro, compreender seus efeitos e identificar o que a ciência entrega de mais eficaz, os recursos usados demonstrando os resultados é de suma importância para saúde pública e para os profissionais. **Conclusão:** Este estudo teve o objetivo alcançado em qual foi discutido a importância da atenção primária na saúde emocional adolescente demonstrando a sua vulnerabilidade é relevância da família no processo de prevenção e proposta também de intervenção sendo assim essa pesquisa foi significativa pois proporcionou grande crescimento pessoal profissional tendo em vista que trata-se de um tema relevante

Palavras CHAVES: Depressão; Adolescência; Atenção primária; Prevenção.

ABSTRACT

Introduction: Depression is a psychological disorder defined as persistent sadness and loss of interest in performing activities that were once daily. In adolescence it is a common, disabling and recurrent disorder, nearly a quarter of the population will experience clinically harmful depression, with half of the onset occurring in adolescence, offering a high risk of chronic recurrence throughout life, it is the second most common cause of death. Among young people aged between 15 and 29 (WHO 2017). Nursing care in mental health is

currently configured in different services that are part of the construction of a substitutive network, thus, with a view to more effective care, care is not only taken for the patient, but for the entire the family involved, performing nursing care, requires sensitivity and professionalism so that the gesture of caring approaches and does not distance the teenager, creating the possibility of active participation in various activities developed outside and within the services, offering individual and humanized care. **Objective:** to highlight the emotional care of adolescents, the most effective prevention programs, the most used resources in order to contribute to better intervention proposals according to the literature. **Methodology:** This is an integrative, qualitative, descriptive review. It is a method that summarizes the theoretical and empirical literature to offer a greater understanding, integrative review allows the apprehension of themes or impasses relevant to the area of health, comprehension, critical evaluation and synthesis of knowledge. **Results:** Programs for the prevention and protection of adolescent emotional health are essential for building a healthy population in the future, understanding their effects and identifying what science delivers most effectively, the resources used demonstrating the results is of paramount importance to public health and for professionals. **Conclusion:** This study had the objective achieved in which the importance of primary care in adolescent emotional health was discussed, demonstrating its vulnerability and relevance of the family in the prevention process and also proposed intervention, so this research was significant because it provided great personal and professional growth. Given that this is a relevant topic

KEYWORDS: Depression; Adolescence; Primary attention; Prevention

INTRODUÇÃO

Depressão é um transtorno psicológico definido como tristeza persistente e perda de interesse para realizar atividades que antes eram cotidianas. Na adolescência é um distúrbio comum, quase um quarto da população experimentará a depressão ocorrendo na adolescência, oferecendo risco a vida, sendo segunda causa comum de morte entre jovens entre 15 e 29 anos (OMS 2017). Os transtornos depressivos são considerados um sério problema de saúde

pública. A depressão é uma das doenças mentais, com maior frequência de atendimento na atenção primária de saúde. A prevenção torna-se cada vez mais um foco de pesquisa, no qual começaram a investigar fatores que podem contribuir ou impactar os resultados positivos ao tratamento, já que é uma questão de saúde pública. (ALMEIDA, et al, 2021).

Ela atinge ambos os sexos, no entanto, a doença é cerca de duas vezes maior nas mulheres. Isto possivelmente deve-se ao fato das alterações hormonais do corpo feminino. Uma patologia pouco compreendida, a depressão apresenta sinais e sintomas tais como: apatia, isolamento, tristeza profunda, distúrbios do sono, dentre outros, muitas vezes passa despercebida aos olhos dos familiares, por não saberem identificar a doença acabam dificultando a procura por uma assistência adequada. Os problemas emocionais infantis são uma preocupação e um desafio para famílias, educadores e profissionais de saúde, ocupando lugar de destaque nas pesquisas sobre distúrbios psicopatológicos. O diagnóstico dos transtornos depressivos é feito com um psicólogo junto com o médico especializado (psiquiatra) de acordo com os sinais e sintomas apresentados pelo paciente. (ALMEIDA, et al, 2021).

O cuidado do enfermeiro(a) na saúde mental configura-se, a diferentes serviços integram a construção de uma rede substitutiva, com cuidado efetivo, já não se cuida somente do paciente, mas de toda a família envolvida, exige sensibilidade e profissionalismo gesto de cuidar aproximando do adolescente, criando possibilidade da participação ativa de diversas atividades desenvolvidas , oferecendo, atendimento individual e humanizado. O enfermeiro é o profissional considerado agente terapêutico, onde o relacionamento que se forma entre cliente e profissional é à base dessa terapia. O objetivo principal deste profissional é baseado em proporcionar qualidade de vida ao indivíduo com doença emocional, além de auxiliar no diagnóstico clínico dele. (FARO, et al, 2021).

Foi observado que distúrbios emocionais da infância podem influenciar o desenvolvimento integral do adolescente, afetando todas as áreas do funcionamento humano. Além disso, quando ocorrem na infância / adolescência, costumam estar associados a consequências negativas (emocional, somático,

psicológico e relações familiares, problemas de saúde, tentativa ou suicídio bullying). É importante identificar os sintomas depressivos e implementar programas preventivos para distúrbios emocionais em idades precoces. Analisamos assim a importância da atenção primária na saúde emocional do adolescente ao identificar a situação emocional realizando assistência de acordo com o estado emocional que o adolescente se encontrar oferecer atendimento acolhedor, humanizado e voltado para promoção de ações terapêuticas auxiliando na recuperação do paciente em sofrimento psíquico, visando à reabilitação de suas capacidades físicas e mentais, respeitando suas limitações e os seus direitos. (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).

Observa-se atualmente que grande parte das dificuldades na atenção à saúde do adolescente está diretamente relacionada à falta de preparo das equipes em promover ações que atendam a esse público. Para que possamos oferecer uma assistência primária de qualidade faz-se necessário que tenhamos um quadro de profissionais qualificados e capacitados. É importante que a equipe de enfermagem esteja preparada para receber esse adolescente de modo que ele seja inserido e sinta se acolhido para que haja uma melhor aceitação por parte do adolescente havendo assim resultados positivos no tratamento (FAORO, et al, 2021).

A abordagem ao paciente é extremamente importante, para que os profissionais de enfermagem realizem uma assistência adequada aos pacientes com transtorno emocional. É necessário que o enfermeiro utilize ações que possam ajudar na prevenção como: O acolhimento de forma humanizada a esse paciente se torna imprescindível; Sabe ouvir também é fundamental, sendo que o quadro será consideravelmente melhorado, se a pessoa sentir que alguém a ouve e compreende o que está sentindo; Aceitar, demonstrar consideração positiva incondicional, deixar claro que você se importa com ela; Ficar próximo, oferecer um cuidado diário sendo que a presença do enfermeiro transmite apoio e segurança; Estabelecer uma relação terapêutica, oferecer uma mensagem de conforto e esperança (DAVID et al, 2017).

Transmitir essa informação faz parte de um trabalho de saúde pública, para fins de uma sociedade emocionalmente sólida, contribuindo para a diminuição do suicídio e a redução nos índices de transtorno emocionais nos adolescentes. Os programas de prevenção e proteção da saúde emocional do adolescente são indispensáveis para a construção de uma população saudável no futuro, compreender seus efeitos e identificar o que a ciência entrega de mais eficaz, os recursos usados demonstrando os resultados é de suma importância para saúde pública e para os profissionais. (Souza,et al, 2021).

Manter a saúde emocional na adolescência é um desafio enfrentado por todos os jovens com pais e familiares. Visto que está fase de transição da infância e a vida adulta passa por transformações profundas, tanto biológicas, quanto físicas, sociais e psicológicas. Afastando-se das certezas e crenças fornecidas pelos adultos, passa a buscar uma identidade própria e vê-se obrigado a questionar tudo, não como sinal de desrespeito, mas de autoconhecimento. Duvidando de suas 'verdades', evidenciando opiniões se são suas ou apenas reflexos de pensamentos alheios buscando autonomia, querendo controlar não apenas suas ideias, mas seus comportamentos, tomando suas próprias decisões. Afastados da segurança provida pela infância, se encontram com mais responsabilidades e iniciando a busca pela realização pessoal. Tudo isso, assim como as cobranças sociais impostas em padrões de beleza, comportamentais e até mesmo sexuais, são agentes estressores. (FARO,et al. 2021).

Devido a deficiência de informação sobre o tema em questão, existe uma necessidade de intervenção da enfermagem com intuito de melhorar o processo do cuidar em adolescentes portadores de depressão. Tanto como em capacitação de profissionais para sobre a questão, pois com capacitação podemos melhorar a prevenção de problemas relacionados à doença psicológica de um adolescente. (FARO, ANDRÉ et al. 2021).

Levando em consideração esses aspectos deve ser analisar e considerar as vulnerabilidade, reconhecendo e intervindo nos problemas de saúde em que se inicia nessa fase principalmente em situações como o uso de drogas sedentarismo obesidade sexualidade e transtorno de Saúde mental para que se

possa buscar estratégia de trabalho que contribuam para a eficiência desse acompanhamento da Saúde emocional do adolescente é necessário reconhecer as determinantes de saúde fatores de risco e de proteção(Lacerda et al 2021).

Para se planejar uma ação de saúde é necessário primeiramente identificar o problema sendo que esse pode ser descrito com insatisfação em relação à fração da realidade que ele pretende e consegue modificar. Segundo o autor a priorização do problema na maioria é falta de profissionais necessário nas unidades básicas por falta de recursos financeiros falta de material também necessita de organização e planejamento. Estudam comprovam que a população mais informada sobre o assunto tem mais chance de buscar tratamento precoce tendo menos probabilidade de suicídio (ALBERTO et. Al 2016).

Desse modo, evidencia-se a seguinte questão norteadora: A prevenção deve se iniciar apenas no centro de foco de saúde mental ou também deve ser observado em todos os âmbitos do sistema de saúde?

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Evidenciar os cuidados de enfermagem com a saúde emocional dos adolescentes, os programas de prevenção mais efetivos e os recursos mais usados no intuito de contribuir apresentando as melhores propostas de intervenção segundo a literatura.

2.2 Objetivos Específicos

Elucidar as vulnerabilidades do adolescente.

Compreender a relevância da família como foco no processo de prevenção.

Evidenciar as propostas de intervenção como medidas preventivas e educativas na atenção primária à saúde

3. MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa, de natureza qualitativa, descritiva. É um método que resume a literatura teórica e empírica para oferecer uma maior compreensão de um fenômeno (SOUZA, et al 2010). A revisão integrativa permite a apreensão de temáticas ou impasses relevantes para a área da saúde, através da compreensão, avaliação crítica e síntese do conhecimento acerca do objeto de estudo. (WHITTEMORE et al, 2014).

Para o presente estudo, as seguintes etapas foram obedecidas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão/exclusão dos estudos; definição das informações a serem coletadas dos estudos selecionados; categorização e avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e síntese do conhecimento (MENDES,et al 2008). por meio da busca dos descritores “depressão”, “Adolescência”, “Atenção primária”, “Prevenção”, “suicídio”. Foram buscados trabalhos acadêmicos, SciELO – (Scientific Electronic Library Online) Ciências Psicológicas ,BVS (Biblioteca virtual em saúde) revista integrativa em inglês ou português. Os critérios utilizados para inclusão foram artigos publicados a partir de 2016 a 2021 e trabalhos disponibilizados de forma gratuita, demais abriu-se exceção a um dado referente ao ano de 2008 por fazer pertencente a temática.

Como critérios de inclusão foram definidos: Estudos com recorte temporal compreendidos no período de 2010 a 2021 e artigos na íntegra, em português, inglês e espanhol, que tratem sobre a temática em questão. Os critérios de exclusão foram os seguintes: Artigos duplicados ou que não responderam à pergunta de pesquisa.

Pesquisa teve como objetivo encontrar respostas e soluções para fatores que advém a depressão e evidenciar medidas de prevenções que ajudem a lidar com o transtorno psicológico também podemos concluir que é O que é primordial o acolhimento a segurança tanto para o cliente quanto para o profissional pois através desse vínculo eles pode dar o suporte adequado conclui-se a importância de realizar pesquisas relacionada ao cuidado integral da saúde

do adolescente. para se possa promover novas medidas de prevenção e assim buscar melhorias de vida ao cliente.

O papel do enfermeiro concentra-se somente na promoção da Saúde mental mas também na prevenção da doença mental para ajudar os clientes a enfrentar a doença, deve-se também ofertar a capacidade de assistir o paciente família e comunidade a fim de ajudá-los encontrar a verdadeira significância da doença mental para que se possa desempenhar funções deve-se utilizar perspicácias observação desenvolver explicações eficazes de linear a área de ação por meio de tomadas de decisão planejar auxílio condução desenvolvimento do processo e avaliação essas ações pertencem ao processo de enfermagem devemos nortear o relacionamento terapêutico interpessoal (FAGUNDES GS et al. 2019).

Trata-se de pesquisa com utilização de banco de pesquisa com atribuição pública, o trabalho em questão não passou pela avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa, mas foram sondados todos os conteúdos utilizados respeitando os princípios éticos estabelecidos na resolução 466/12.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Abordagem clínica da Depressão

O significado da palavra Depressão é ação ou efeito de deprimir, de se abater fisicamente ou moralmente (Dicionário digital Caldas Aulete). Doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor, persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia, é causada por combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Ela pode causar a pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, escola e no meio familiar, podendo levar ao suicídio. A hereditariedade explica cerca de metade da etiologia (menos na depressão de início tardio). Dessa forma, a depressão é comum entre parentes de 1º grau de pacientes deprimidos, e a concordância entre gêmeos idênticos é alta. Além disso, os fatores genéticos provavelmente influenciam o desenvolvimento de respostas depressivas a eventos adversos. (DADOS OMS 2017).

No Ocidente quem notou características depressivas e as sistematizou em torno de um nome foi Hipócrates (Pai da Medicina) nos séculos 4 a.C. Deu-se o nome de melancolia a partir de duas palavras: mēlas = negro e kholē = bile. Melankholia significa, portanto, “bile negra” que são os quatro humores que consistem no corpo humano. Ele relatou que os quatro precisam viver em harmonia e estarem equilibrados, se houvesse excesso/ausência de um, haveria melancolia. “Se a tristeza e a angústia não passam, o estado é melancólico”, disse Hipócrates em seus Aforismas. (JORNAL USP, 18.01.2017).

Essa doença com base(CID-10) ocorre no cérebro devido a reação de neurotransmissores de forma desequilibrada. É confirmado que transmissores como a Serotonina (C₁₀H₁₂N₂O), a Dopamina (C₈H₁₁NO₂) e a Noradrenalina (C₈H₁₁NO₃) estão diretamente relacionadas a depressão. As células responsáveis por essa comunicação são denominadas de neurônios, a junção deles se chama sinapse, neurotransmissores de um neurônio passam pela fenda da sinapse e são recebidos pelo próximo neurônio por meio de um receptor específico. Formam uma rede de conexão e a falha de poucas delas ou a ausência parcial de algum dos neurotransmissores afeta a rede como um todo, causando desequilíbrios, tais como a depressão. Essas reações não acontecem do nada, leva-se em consideração fatores genéticos na produção dessas substâncias. (ROSSI LM et al. 2019).

Sufrimento psíquico vivido por quem tem depressão tende a repercutir negativamente na vida do indivíduo. São comuns sintomas de depressão, ansiedade, transtornos alimentares, sentimentos negativos de si mesmo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em três diferentes graus: leves, moderados e graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. (TEXTO & CONTEXTO 2020, v. 29).

4.2 Relevância da família com enfoque preventivo e vulnerabilidade social econômica e emocional do adolescente.

Grande parte das famílias apresenta dificuldade, necessitando de esclarecimento acerca de depressão e orientação como se relacionar melhor com paciente

mostrando apoio e compreensão na maioria dos casos paciente não aceita sofrer solidão por medo de ser visto como louco, fraco ou doente mental importante o papel da família diante da patologia o acompanhamento colaborar com a manutenção da saúde prevenindo episódios depressivos. A concepção biopsicossocial ao contrário do modelo biomédico atribui a doença apenas. A fatores biológico vai ao encontro da afirmativa MSe da atual política da saúde mental em relação aos fatores psicológico biológico influenciam a saúde mental merece considerações (OCCHIUIZZO, et al.2021).

Os familiares por às vezes não compreender os sinais e comportamentos características da depressão, muitas vezes por falta de conhecimento e geram atitudes negativas e prejudiciais nós familiares e amigos que por não saberem como lidar com o paciente acaba tratando com indiferença e preconceito, não aceitam ignoram chama até de frescura e preguiça falta ou Demora na busca de tratamento adequada pode gerar perdas irreversível familiares e paciente levando até o suicídio do. Se a família tem conhecimento o suficiente, ela ajudará a prevenir o suicídio. (OCCHIUIZZO et al.2021)

Alguns estudos relatam que a religiosidade possui relações na influência da vida saudável do indivíduo surgindo como um fator positivo associado à saúde mental especificamente a depressão sugere que esses benefícios são decorrentes dos princípios adotados por escolhas de estilo de vida apoio social, sistema de crença e adoção de princípios éticos familiar influenciando uma evolução clínica favorável menos risco de consumo de drogas lícitas e ilícitas Estudo vem apresentando a maior frequência regular de serviços religiosos pode ser associada a diminuição dos sintomas de depressão e ansiedade e apoio social um desses onde ajuda a amenizar os efeitos de solidão fortalecendo emoções positivas como otimismo generosidade propósito maior que ajudam a atenuar os sintomas de depressão o podem mudar o curso da doença a longo prazo (ALEXANDRE é et al 2018).

4.3 Papel da enfermagem nos cuidados emocionais do adolescente.

Abordagem e de extrema. Importância para que os profissionais de enfermagem realizem uma assistência adequada aos pacientes com transtorno emocional. É necessário que o enfermeiro utilize ações que possa ajudar na prevenção como: O acolhimento é um método designado para colaborar com a qualificação dos sistemas de saúde, de forma que possibilite ao usuário o acesso a um atendimento justo e integral, por meio da multiprofissionalidade e da intersetorialidade. Sendo assim acolhido de forma humanizada saber ouvir e de fundamental importância ouvir. Compreender, aceitar, consideração positiva incondicional deixando claro que você se importa com ele oferecendo cuidados e segurança fazer com se sintam compreendidos. (Coutinho S.R , Barbie RA,Santos,LML)

A unidade básica de saúde UBS é considerada a primeira e principal porta de entrada da população brasileira na busca de cuidados envolvendo também os portadores de depressão, esse transtorno foi reconhecido após vários estudos como um problema de saúde pública, sendo uma das sematológicas patológicas com grandes presenças na UBSs, afetando a população em geral sendo altamente incapacitante de interferindo de modo decisivo e intenso na vida, profissional, social e econômica. Os cuidados para a saúde mental na UBS são essenciais e de extrema importância pois ela é um dos seus principais possibilitadores o primeiro acesso das pessoas ao sistema único de Saúde, portanto todos os profissionais de saúde especialmente os enfermeiros deve ter a capacidade de fazer o acolhimento e dar o apoio psicossocial (ZERBETTO et Al 2022).

A maioria dos enfermeiros que atuam na unidade básica não apresentam qualidade na área de saúde mental tornando-se um desenvolvimento da assistência mais complexo primeiramente por falta de iniciação dos próprios profissionais em procurar informações práticas que viabilizam seu atendimento é necessário que haja uma sensibilidade para os envolvidos tanto para o profissional quanto para a família e usuário que seja uma reflexão acerca dos maiores abordagens sobre o tema durante o curso de graduação a educação continuada e atualizações de aperfeiçoamento pois vivemos momentos de

muitas incertezas vem se agravando cada vez ma. (Souza et al), (BRAZILIAN JOURNAL OF PSYCHATRI 2021).

5. CONCLUSÃO

Em todos os estudos avaliados a depressão é o mais comum tratado dos problemas mentais é na adolescência o distúrbio é mais comum incapacitante recorrente a prevenção dela tem que ser tornado cada vez mais um foco de pesquisa o cuidado do enfermeiro na saúde mental configura-se atualmente em diferentes serviços que integram a construção de uma rede substitutiva deste modo com vista ao cuidado mais efetivo já não se cuida somente do paciente mas de toda a família envolvida realizando-se a devido ao aumento significativo da depressão entre a população principalmente entre os jovens requer uma sensibilização tanto do profissional quanto a família do usuário para planejar ação e saúde é necessário primeiramente identificar o problema que você pode ser descrito como insatisfação em relação de realidade que ele pretende e consegue modificar.

A assistência por parte da enfermagem exigem a sensibilidade e profissionalismo é importante é conscientização respeito ética empatia deixar de lado crenças e mitos, e proporciona apoio a família e ao usuário incentivando os pacientes com doenças para as permaneceram no tratamento oferecido pelo SUS no convívio mostrar apoio respeito para que esse adolescente se sinta seguro e acolhido.

O presente estudo teve os seus objetivos alcançados em qual foi discutido a importância da atenção primária na saúde emocional adolescente demonstrando a

Sua vulnerabilidade é relevância da família o foco no processo de prevenção e proposta também de intervenção sendo assim essa pesquisa foi significativa pois proporcionou grande crescimento pessoal profissional tendo em vista que se trata de um tema relevante para comunidade de modo geral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, LAIA I L et al. SOCIAL ISOLATION AND ITS IMPACT ON CHILD AND ADOLESCENT DEVELOPMENT: A systematic review. Revista Paulista de Pediatria [online]. (Acesso 22 Março 2022).

<https://doi.org/10.1590/1984-0462/2022/40/2020385>

ALEXANDRE é et al 2018 **Associação entre religiosidade e depressão: uma análise Histórica e de resultados na psicologia** (acesso 22 de março 2022)

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao>

BRASÍLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 2021 <https://scholar.google.com.br/s>

url=<https://www.brazilianjournals.com>

Dia Mundial da Saúde, OMS alerta sobre depressão 2018 acesso 26 de março 2022 <https://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/no-dia-mundial-da-saude-oms-alerta-sobredepressao/>

FAGUNDES G, CORREIA et al. Matriciamento Em Saúde Mental: análise do cuidado às pessoas em sofrimento psíquico na Atenção Básica , Ciência & Saúde Coletiva · 2021 (acesso 22 de março de 2022) <https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.20032019>

FARO, ANDRÉ et al. ESTRUTURA E INVARIÂNCIA DA ESCALA HOSPITALAR DE DEPRESSÃO DE ANSIEDADE (HADS) EM ADOLESCENTES. Cienc.

Psicol.,Montevidéu, dic. 2021. [Acesso 20 Março 2022].

<https://doi.org/10.22235/cp.v15i2.2069>

FAORO, MARIANA e et and Hamdan. AMER CAVALHEIRO DEPRESSIVE SYMPTOMS MAY BE ASSOCIATED WITH SEMANTIC MEMORY DECLINE IN ELDERLY ADULTS. DEMENTIA & NEUROPSYCHOLOGIA [online]. 2021 [Access 22 Março 2022] <https://doi.org/10.1590/1980-57642021dn15-030006> .

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P; GALVÃO, C.M. REVISÃO INTEGRATIVA: Método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na

enfermagem. Texto contexto – enfermagem, n.17, v.4, 2008.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072008000400018

OCCHIUZZO A R SOUSA, et al.2021. Concepções sobre saúde mental infantojuvenil de enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (acesso de março 2022) http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167729702021000100006

SOUZA, M.T.; SILVA, M.D.; CARVALHO. REVISÃO INTEGRATIVA: O que é e como fazer. Einstein, v.8, n.1, 2010. <https://doi.org/10.1590/s1679-45082010rw1134>

SOUZA, K. G.; SANTOS, G. C.; e et Al Paranaíba, A Revista Eletrônica Gestão & Sociedade.15, n.41, p. 4088-4118 | Janeiro/Abril 2021; (Acesso 22 março 2022) ISSN 1980-5756 DOI: 10.21171/ges.v15i41.3219S

WHITTEMORE, R. e et Al THE INTEGRATIVE REVIEW: updated methodology the integrative review: updated methodology. Leading Global Nursing Research, v 52, n 5, p.546-553,Publicado 2005 (Acesso 22 de março 2022) <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>

ZERBETTO SR,ACORINTE et Al 2022) .Discourse of psychoactive substance dependents on their discursively constructed image (acesso 14 de março de 2022) <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0196>

(TEXTO & CONTEXTO 2020, v. 29 (acesso 20 de março 2022) <https://www.scielo.br/j/tce/i/2020.v29/>

Coutinho Larissa, Barbieri Ana , Santos Mara 2018 Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: revisão integrativa Reception in Primary Health Care: an integrative review acesso 12 de novembro 2022 <https://doi.org/10.1590/0103-110420151050002018>

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil